

ПВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра економічної кібернетики, фінансів та менеджменту

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
завідувач кафедри
_____ Терещенко Л.О.
«31» серпня 2021 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Вища математика 2»

Галузь знань	05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність	051 «Економіка»
Освітній рівень	Бакалавр
Освітньо-професійна програма	Економічна кібернетика
Статус	Обов'язкова
Загальний обсяг	4 кредитів ЄКТС (120 годин)
Форма підсумкового контролю	Екзамен
Термін викладання	2-й семестр
Мова викладання	українська
Форми викладання	очна, заочна, дистанційна
Навчальні платформи	Moodle; Zoom, Google Meet.

Викладач: д.е.н., проф. Сунцова О.О.
Пролонговано: _____ (_____) «__» ____ 20__ р.
(підпис, ПІБ, дата)

БУЧА
ПВНЗ «УГІ»
2021

Робоча програма навчальної дисципліни «**Вища математика 2**» для бакалаврів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика» / «УГІ», каф. ЕКФМ.: ПВНЗ, 2021. – 10 с.

Розробник

д.е.н., проф. Сунцова О.О.
професор кафедри економічної
кібернетики, фінансів та менеджменту

Робоча програма регламентує:

- мету дисципліни;
- дисциплінарні результати навчання;
- базові дисципліни;
- обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу;
- програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять);
- алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів навчання;
- інструменти, обладнання та програмне забезпечення;
- рекомендовані джерела інформації.

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх програм у межах спеціальності.

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр Інституту.

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» (протокол № 1 від 31.08.2021).

Зміст

1. Мета навчальної дисципліни **Помилка! Закладку не визначено.**
2. Очікувані дисциплінарні результати навчання **Помилка! Закладку не визначено.**
3. Базові дисципліни **Помилка! Закладку не визначено.**
4. Обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять **Помилка! Закладку не визначено.**
5. Програма дисципліни за видами навчальних занять. **Помилка! Закладку не визначено.**
6. Оцінювання результатів навчання та засоби діагностики **Помилка! Закладку не визначено.**
7. Рекомендовані джерела інформації **Помилка! Закладку не визначено.**

1. Мета навчальної дисципліни:

Мета курсу: сформувати у здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про вищу математику, оволодіти знаннями з вищої математики та здатність використовувати отримані знання на практиці у професії

2. Очікувані дисциплінарні результати навчання:

У РЕЗУЛЬТАТІ ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ СТУДЕНТ/КА ПОВИНЕН/НА ОВОЛОДІТИ НАСТУПНИМИ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ:

Загальні компетентності (ЗК):	
ЗК3.	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК4.	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Фахові компетентності (ФК):	
ФК-12.	Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ, МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Результати навчання	Методи навчання	Форми оцінювання
Знання (ПРН-1) ПРН-1.1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.	Аналітичний, словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький, метод проблемного викладання. Опрацювання рекомендованої літератури.	Усна та письмова: контрольні завдання до лабораторних занять
ПРН-1.2. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.	Аналітичний, словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький, метод проблемного викладання. Опрацювання рекомендованої літератури.	Усна та письмова: контрольні завдання до лабораторних занять
ПРН-1.3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки	Аналітичний, словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький, метод	Усна та письмова: контрольні завдання до лабораторних занять

	проблемного викладання. Опрацювання рекомендованої літератури.	
ПРН-1.4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем	Аналітичний, словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький, метод проблемного викладання. Опрацювання рекомендованої літератури.	Усна та письмова: контрольні завдання до лабораторних занять
ПРН-1.6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.	Аналітичний, словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький, метод проблемного викладання. Опрацювання рекомендованої літератури. Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу. Евристичні методи.	Усна та письмова: контрольні або індивідуальні завдання до лабораторних занять.
ПРН-1.7. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники	Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу.	Усна та письмова: контрольні або індивідуальні завдання до лабораторних занять.
ПРН-1.9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.	Словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький, метод проблемного викладання. Опрацювання рекомендованої літератури.	Усна та письмова: контрольні тести, індивідуальні завдання.
Уміння (ПРН-2) ПРН-2.15. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності	Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу.	Усна та письмова: контрольні тести, індивідуальні завдання.
Комунікація (КОМ) КОМ-1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності	Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу.	Усна та письмова: контрольні завдання до лабораторних занять.
КОМ-3. Уміння прихильно признавати поведінку та думки інших людей.	Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу.	Контрольні або індивідуальні завдання
Автономія і відповідальність (АіВ) АВ-2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності	Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу.	Усна та письмова: завдання до самостійної роботи
АВ-3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.	Аналітичний, пояснювально-демонстраційний, Інтерактивні методи. Методи проблемного викладу.	Усна та письмова: завдання до самостійної роботи

3. Базові дисципліни:

Пререквізити: вміння користуватися комп'ютером на рівні користувача, базові знання в області математичного аналізу, основ дискретної математики (теорії множин, графів тощо).
Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням, Філософія, ЦЗ, ОП, БЖД
Постреквізити: Статистика та економетрія, Інформаційні системи і технології в

економіці, Інтелектуальний аналіз даних, Економічна кібернетика, Прикладні методи і моделі економічних процесів, Дослідження операцій в економіці і підприємстві, Ризикологія

- розпізнавання в реальній задачі її ймовірнісних або статистичних рис;
- підбирання адекватної моделі розрахунку, використовуючи розрахункові формули, графіки, діаграми;
- поставлення експерименту та раціональної обробки його результатів;
- складання рекомендацій щодо бажаного результату.

4. Обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять:

Ступінь вищої освіти: перший (бакалавр)
Освітня програма: Економічна кібернетика
Дні занять: п'ятниця
Консультації: згідно розкладу
Рік навчання: 2021-2022
Семестр: II-й
Кількість кредитів: 4
Лекції: немає
Лабораторні заняття: 40
Самостійна робота: 80
Загальна кількість годин: 120
Статус дисципліни: обов'язкова (вибіркова)
Вид підсумкового контролю: екзамен

5. Програма дисципліни за видами навчальних занять:

Модуль I. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ	
Тема 1.	Основні поняття функції багатьох змінних. Границя та неперервність функції багатьох змінних
Тема 2.	Поняття диференційованості функції двох (багатьох) змінних.
Тема 3.	Екстремуми функцій багатьох змінних.
Тема 4.	Метод найменших квадратів. Задачі оптимізації
Модуль II. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ ТА ТЕОРІЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ	
Тема 5.	Невизначений інтеграл. Методи інтегрування
Тема 6.	Інтегрування дробово-раціональних функцій
Тема 7.	Визначений інтеграл. Невласні інтеграли.
Тема 8.	Застосування визначеного інтеграла
Тема 9.	Інтегральне числення функції двох змінних
Тема 10.	Елементи теорії звичайних диференціальних рівнянь
Тема 11.	Застосування диференціальних рівнянь в економічних моделях
Лабораторні та самостійні роботи за змістовими модулями I та II.	
Основні поняття функції багатьох змінних. Границя та неперервність функції багатьох змінних	
Поняття диференційованості функції двох (багатьох) змінних.	
Екстремуми функцій багатьох змінних.	
Метод найменших квадратів. Задачі оптимізації	
Невизначений інтеграл. Методи інтегрування	

Інтегрування дробово-раціональних функцій
Визначений інтеграл. Невласні інтеграли.
Застосування визначеного інтеграла

6. Оцінювання результатів навчання та засоби діагностики:

ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)

Політика щодо організації аудиторних та позааудиторних занять.
Курс передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою.
Політика щодо дедлайнів та перескладання:
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, пропусків тощо оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності:
Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних дівайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування.
Політика щодо відвідування:
Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником курсу. Пропуск більше 20% об'єму курсу передбачає переслуховування та перескладання дисципліни.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИДУ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

для заліку

Поточне оцінювання та самостійна робота*										МК** (тестовий)	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	...	T10		
7	7	7	7	7	7	7	7	...	7	30	100

для екзамену

Поточне оцінювання та самостійна робота*											МК-I	МК-II	Екзаме н	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11				
4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	10	10	30	100

* - 50% балів відводиться за СРСР (за кожною темою);

** - кількість модульних (тестових) контролів визначає викладач;

*** - у якій формі проводиться екзамен (усно, письмово, тест тощо) визначає викладач.

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Форми контролю	Види навчальної роботи	Оцінювання
Поточний контроль	Робота на лекціях, у т.ч.:	
	присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається відпрацювання пройденного матеріалу)	за кожне відвідування 0,5 бала
	ведення конспекту	за кожну лекцію 1,5 бали
	участь у експрес-опитуванні	за кожну правильну відповідь 0,25 бала
	Робота на практичних заняттях, у т.ч.:	
	присутність на заняттях (при пропусках занять з	за кожне відвідування

	поважних причин допускається відпрацювання пройденого матеріалу)	0,5 бала
	доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни (оцінка залежить від повноти розкриття теми, якості інформації, самостійності та креативності матеріалу, якості презентації і доповіді)	за кожен презентацію максимум 10 балів
	усне опитування, тестування, рішення практичних задач	за кожен правильну відповідь 0,5 бала
	участь у навчальній дискусії, обговоренні ситуаційного завдання	за кожен правильну відповідь 2 бали
	участь у діловій грі	за кожен участь 3 бали
Рубіжне оцінювання (модульний контроль)	Модуль I.	за кожен правильно виконане завдання – 5 балів. максимальна оцінка – 20 балів
	Модуль II.	за кожен правильно виконане завдання – 5 балів. максимальна оцінка – 20 балів
Додаткова оцінка	Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій, участь у Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт за спеціальністю, створення кейсів тощо.	Згідно рішення кафедри
Підсумкове оцінювання екзамен	Метою екзамену є контроль сформованості практичних навичок та професійних компетентностей, необхідних для виконання професійних обов'язків. Екзамен проходить у письмовій формі.	Критерії оцінювання зазначено у таблиці

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАБУТИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Бали	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка
90-100	Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає робочій програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об'єктів діяльності фахівця на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь.	Високий Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни.	Відмінно / Зараховано (A)
82-89	Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає робочій програмі дисципліни, робить на їх основі аналізможливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає	Достатній Забезпечує студенту самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні	Добре / Зараховано (B)

	окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення.	дані в них змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивченні дисципліни	
75-81	Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідає робочій програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах дисципліни, що вивчається.	Достатній Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають утруднення.	Добре / Зараховано (C)
64-74	Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений робочою програмою дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядалися з викладачем, але допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. .	Середній Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни	Задовільно / Зараховано (D)
60-63	Студент має певні знання, передбачені в робочій програмі дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних / розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних / індивідуальних / контрольних завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв'язків з іншими	Середній Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни	Задовільно / Зараховано (E)

	дисциплінами.		
1-59	Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими. Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. Студент повністю не виконав вимог робочої програми навчальної дисципліни. Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. Студент не допущений до здачі заліку.	Низький Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивченні дисципліни Студент не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни	Незадовільно / Не зараховано (FX)

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1	Комп'ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Microsoft PowerPoint – візуалізація даних
2	Мультимедійний проектор, маркерна дошка і екран;
3	Система дистанційного навчання і контролю Moodle — https://learn.ugi.edu.ua/ (Для доступу потрібні логін та пароль)

7.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Базова:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Вища математика: Підручник: У 2 кн. 2-ге вид., - За ред. Кулініча Г.Л. К.: Либідь, 2003. 2. Вища математика: Основні означення, приклади і задачі. За ред. Кулініча Г.Л. К.: Либідь, 1992. 3. Шипачев В.С. Высшая математика. - М.: Высшая школа, 1990. 4. Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика для економістів. К.: ЦУЛ, 2002. 5. Грисенко М.В. Математика для економістів: Підручник. К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.599 с. 6. Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи і моделі, приклади і задачі: Навч. посібник. К.: Либідь, 2007.720с. 7. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании. М.: ДЕЛЮ, 2000. 8. Кремер Н. Высшая математика для экономистов. М.: ЮНИТИ, 1998
Додаткова:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ашманов С.А. Математические модели и методы в экономике. М., 1980. 2. Бугір М.К. Математика для економістів. Тернопіль, 1998. 3. Барковський А.В., Барковська Н.В. Математика для економістів: Вища математика. К.: НАУ, 1997. 4. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы анализа экономики. М.: ДИС, 1997. 5. Керекеш П.В. Лекції і вправи з вищої математики. О. "Астроприт". 2003 14.Малыхин В.И. Математика в экономике. М.:ИНФРА-М, 1999. 6. Міхайленко В.М., Федоренко Н.Д. Математичний аналіз для економістів. К. Європейський університет. 2002. 7. Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Основы математичної економіки. К.:ІНФОРМТЕХНІКА, 1995.

8. Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В., Шандра И.Г. Математика в экономике. М.: Финансы и статистика, 1999. В.І. Жлуктенко, С.І. Наконечний, Савіна С.С. Теорія ймовірностей і математична статистика/ Ч.2. Математична статистика. К.: КНЕУ, 2001. 336 с.
9. Свешников С.В. и др. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и случайным функциям. М.: Наука, 1970. 656 с.

Інформаційні ресурси

http://www.math-pr.com/stst_1v_1.php

<https://math.semestr.ru/group/group.php>